

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИКДА ВА ТИЛЛАРДА ТУРҒУН БИРИКМАЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАР

Йигиталиева Мухлиса Ахадовна

ҚДПИ, факультетлараро чет тиллар кафедра ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6558803>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 15- may 2022

KALIT SO'ZLAR

когнитив, концепт,
антропоцентрик,
онтология, синхрония,
диахрония,
коммуникатив,
структурал

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада ҳозирда жуда долзарб бўлган айрим саволлар, яъни когнитив тилшунослик, унинг шаклланиб келиш асослари, унинг илмий изланиш тамойиллари, тахлил методлари, когнитив грамматиканинг баъзи асосий тушунча тамойиллари изоҳланади.

XX асрнинг охиригача ўн йилликлари ва XXI асрнинг бошларида тил ҳақида тилшунослик фанида когнитив тилшунослик байроқдорлик қила бошлади. Барча олимлар, бошловчилардан тортиб то аллақачон бир неча асарлар ёзиб фан оламига машҳур бўлиб улғурган тилшунослар ҳам когнитивизм, когнитив тилшунослик сари юз ўгиришга азм қилишди. "Когнитив" сўзи учрамайдиган барча ишлар эса эскирган, "модадан қолган" деб эълон қилина бошлади.

Мазкур мақолани ёзишдан мақсад ҳозирда жуда долзарб бўлган айрим саволлар, яъни когнитив тилшунослик нима, у қайси назарий асосларга кўра шаклланиб келди, у қайси илмий изланиш тамойилларига таянади, унинг қандай тахлил методлари бор, шу каби масалаларга айрим аниқликларни

киритишдир. Албатта бу соҳада Ш.Сафаровнинг икки монографияси (Когнитив тилшунослик, Ж. 2005 на Прагмалингвистика. С, 2008) ўзбек тилшуносларига кўп нарсани ойдинлаштирди. Аммо барибир айрим нарсалар ҳамон тил ахли учун қоронғу бўлиб турибди. Ушбу мақолада биз шу пайтгача муҳокама қилинмаган, ёки аниқ бир ечим топмаган масалалар ҳақида сўз юритмоқчимиз.

Гапни узоқдан, яъни когнитив тилшуносликнинг назарий асослари тарихидан бошламоқчимиз. Маълумки, тилнинг иккита асосий вазифаси бор: 1) инсонлар орасида мулоқотни амалга ошириш - коммуникатив функция 2) инсоннинг дунё ҳақидаги билимларини тизимга солувчи, у инсонга дунёни билишда қурол вазифасини ўташ-когнитив функция

Тилшунослар хозирга кадар кўпроқ эътиборни биринчи функцияга қаратиб келди ва иккинчи функция анча пайтгача эътибордан четда қолди. Албатта, ўша антик даврда ҳам Платон каби философлар тилнинг иккинчи функцияси - когнитив функция ҳақида ёзганлар¹, аммо бу фикрлар умумий фонда сезилмай утиб келаверган.

Бизнинг фикримизча тил назарияси билан тилшунослик назариясини фарқлаш зарур, чунки тил назарияси онтология билан шуғулланади.

В.фон Гумбольдт аксарият тил назарияси онтология билан шуғулланган Ф.де Соссюр эса асосан тилшунослик фанининг методологияси билан шуғулланган. В.фон Гумбольдт учун асосан тилнинг табиати моҳияти атроф муҳитни ўрганишда тилнинг ўрни каби масалалари, унинг фалсафасини асосий масаласи, тилшунослик фанининг назарияси, аниқроғи ушбу фанининг предмети, бошқача қилиб айтганда, тилшунослик фанининг методологияси аҳамиятли бўлган. Ушбу мақсадда Соссюр фанда машҳур бўлган тил-нутқ синхроним-диахрония, ички ва ташқи лингвистика дихотомияларни яратди. Ф.де Соссюрнинг "тил субстанция эмас, балки формалдир" жумласи Соссюр назариясининг негизини ташкил етади. Демак, Соссюр кўпроқ тилшунослик фанининг предмети масаласи билан шуғулланган. Когнитив тилшунослик асосан тил фалсафаси, яъни онтология билан шуғулланади. Такидлаш жоизки когнитив тилшунослик Соссюрнинг тил ва нутқ, синхрония ва диахрония, ташқи ва ички лингвистика ва кейинчалик

грамматика (синтаксис)да шаклланган тема-ремастик (актуал бўлақларга ажратиш) каби дихотомияларидан воз кечди.

Аксинча, XX аср тилшунослигида ҳукм сўрган системоцентриқ назария ўрнига антропоцентриқ (инсон омили), предикатоцентриқ ғоялари шакланди.

Тилшунослик фани яна социология, этнография, антропология каби фанлар билан яқиндан ҳамкорлик қила бошлади. Бу эса тилшунослиқда бошқа фанларни тушунчалари, атамалари қўллана бошлади.

Буюк олим, тилшунослик фанининг назарий асосини яратган В.фон Гумбольдт ўз вақтида кўпроқ эътиборини мана шу иккинчи функциянинг тиллар томонидан қандай бажарилишига қаратишни натижасида тилшунослиқка янгича қараш янги тушунчалар аппарати ва янги методология кириб келди. аниқроқ айтадиган бўлсак энди тилшунослиққа тилда инсоннинг ўрни, дунёни куришнинг ўзига ҳослиги, дунёни билишда миллий тафаккурнинг тилда акс этиши, тилнинг тафаккурга таъсири каби тушунчалар кириб келди.²

Аммо бу давр, яни XVIII аср фани хали Гумбольдт ғояларини тушунишга тайёр эмас эди. Психология, этнография, культурология, социология ва улардан пайдо бўлган психоллингвистика, социоллингвистика, этнолингвистика каби ҳосила фанлар яратилмаган эди. Бунинг оқибатида В.фон Гумбольдт назарияси қутилган резонанс пайдо қила олмади. Бундан ташқари бу давр қиёсий - тарихий тилшунослик (XIX аср) ва кейинроқ Ф.де Соссюр

¹ Платон. Кратил или беседа о природе имен. – Полн. Собр. Соч. М.Наука, 1983, с. 173

² В.фон Гумбольдт. Труды по языкознанию, М.1994, стр

байроқдорлигида ўтган структурал тилшунослик (XX аср) даври эди.³

Мана бугунга келиб фалсафа, мантик, психоллингвистика соҳаларда эришилган ютуқлар дунёни билишда тилнинг роли масаласини қайта кўриб чиқишга имкон берди ва "Когнитив тилшунослик" деб аталмиш йўналиш шаклланди.⁴

Куйида биз когнитив грамматиканинг баъзи асосий тушунча тамойиллари айниқса тил бирликларининг когнитив функциялари ҳақида мулоҳаза билдирмокчимиз.

Тил борлиқда яъни замон ва маконда мавжуд бўлган нарса. объектлар ҳақида сўзлашиш учун қўлланилади. Бу вазифани бажариш учун инсон тилда аниқ нарса отларидан фойдаланади. Бу нарса борлиқ ва тил ўртасида чамбарчас алоқа борлигини кўрсатади.

Тил инсонга яратадиган енгиллик, кўрсатадиган хизматларидан бири бу йил фасллари, ойлар, кунлар каби даврий такрорланадиган ходисаларни тасвирлаш ва ташкиллаш воситаларини яратиш беради-ки, инсон бу воситалардан фойдаланиб борлиқдан ўзгарувчан ва ўзгармас объектлар на ходисалар ўртасидаги муносабатларни инсонлар орасида шартли равишда келишиб олинган белгилар тизими ёрдамида тартибга солади. Бу структураларнинг содда ёки мураккаб булиши тасвирланаётган ходиса табиатига боғлиқ булади. Даврийлик тилда феъл замонлари, пайт равишлари. предлогли сўз бирикмалар ва пайт маъносини билдирувчи сўзлар ёрдамида ҳамда янада мураккаброк

структура булмиш пайт эргаш гапли кўшма гаплар ёрдамида амалга оширилади.

Тилнинг инсон учун яратадиган имкониятларини энг муҳими, тил бажарадиган когнитив функцияларнинг энг асосийси - бу концептларни схемаларга айлантириб бериш функцияси бўлганлиги тилдан фойдаланувчи одамларнинг моддий борлиқ ва жамият ҳақидаги билимини символлар ёрдамида тизимлаш қурилмалар шаклига келтириш имконини беради. Рамзий мулоқот (инглиз тилида "Symbolic Interaction") лексик элементлар (яъни сўзлар) ва гапнинг турли моделлари орқали амалга оширилади.

Тил ёрдамида инсон макон ва замонда мавжуд бўлмаган мавҳумнарсалар ҳақида ҳам сўзлашиши мумкин, бунинг учун тилда абстракт отлар мавжуд. Тил ёрдамида инсон жонли ва жонсиз нарсаларни фарқлай олади. Бунинг учун тилла отларнинг махсус гуруҳлари мавжуд: масалан, одам, сигир ва х.к бир томондан, тош, кум ва х.к иккинчи томондан.

Отлар борлиқдаги нарсаларни бевосита на билвосита билдириши мумкин. Масалан: Профессор ёки "Маматов" сўзида борлиқдаги шахс бевосита билдирилаётган бўлса, "профессор" сўзи ёрдамида шахс билвосита яъни борлиқда мавжуд "профессорлар гуруҳи" га мавжудлиги орқали номланмокда, баҳоланмокда, тавсифланмокда. Ўз когнитив вазифасини бажариш учун тилдаги отлар турли семантик ролларни билдириш учун синтагматик ва

³ Амирова Т.Н., Ольховиков Б.А. Рождественский Ю.В. Очерки истории лингвистики. М. Наука, 1978

⁴ АҚШда Когнитив тилшунослик кўпроқ "Когнитив грамматика деб юритилади.

парадигматик жихатда тизимланади.
Масалан:

Ахмад (агент) китобни (пациенс) ўқиди (ходиса уш хапаками) борлиқ жуда харакат узгарувчан мохият бўлиб унда турли воқеағ ходисалар бетиним содир бўлиб туради. Ҳар куни янги нарсалар, алоқалар. муносабатлар, хоссалар пайдо булиб туради. Одамларга эффектив хизмат килиши учун тил янги пайдо булаётган объект нарса ходисаларни номлай олиши керак. Янги ном яратиш учун инсон ўз онгидаги символлар фонди уларни

тизимлаш потенциалидан фойдаланиш мумкин.

Хуллас, тилда ўхшаш нарсаларни номлаш учун махсус воситалар бор-ки, улар тилшуносликда "сўз яшаш воситалари" деб аталадиган функционал актив элементларини ўз ичига олади-ки, улардан фойдаланиш янги концерт тил воситалари орқали янги "каркас" яратиш, аниқроғи, янги фонетик жарангга эга бўлган унсурларни яратиш мумкин.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Платон. Кратил или беседа о природе имен. – Полн. собр. соч. М.Наука, 1983, с. 173
2. В.Фон Гумбольдт. Труды по языкознания, М.1994,стр
3. Амирова Т.Н., Ольховиков Б.А. Рождественский Ю.В. Очерки истории лингвистики. М. Наука, 1978